

REFLEXÕES ACERCA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DOCENTE: ALFABETIZAÇÃO TARDIA E OS IMPACTOS PARA OS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL II

Randra Katherine Mascarenhas de Sousa^{1,2}; Ana Mirta Alves Araújo^{1,3}; Francisco Glauber de Oliveira Paulino^{1,4}

1. INTRODUÇÃO

O texto em tela visa socializar com a comunidade acadêmica parte de uma pesquisa participante que foi desenvolvida por seus construtores durante a realização do processo de *imersão* (Freire, 2013) da turma do curso de Geografia do semestre 2023.2 em uma escola-campo do município de Crateús-CE durante a realização da disciplina *Estágio II: regência no Ensino Fundamental II* no ano de 2024. A disciplina mencionada é ofertada semestralmente no curso de Licenciatura em Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), *campus* Crateús e contou como instrumento de avaliação final da disciplina a confecção de um relatório de estágio que desse conta do processo *imersivo* (Freire, 2013) que se deu nas dependências de uma escola. O excerto do relatório que ora trazemos à lume discute as experiências vivenciadas durante o processo de regência no Ensino Fundamental II. O tema central aborda os prejuízos da não alfabetização na idade certa e suas implicações no ensino de Geografia. Tomamos este tema como forma de problematização em razão de, em anuência com Soares (2020; 2018), compreendermos que a alfabetização é um processo fundamental para o desenvolvimento cognitivo e social de toda sociedade, em especial durante a infância, sendo crucial para o aprendizado de diversas disciplinas, incluindo a Geografia, que demanda habilidades de leitura e interpretação de textos, mapas e gráficos.

Este estudo é relevante não apenas para entender o impacto causado diretamente pelo analfabetismo no ensino de uma disciplina específica, mas também para destacar a importância de políticas educacionais que garantam a alfabetização na idade correta, contribuindo para um desenvolvimento educacional mais equitativo e eficiente. Vale destacar também a importância de, em anuência com Pimenta e Lima (2012), se discutir o estágio na formação docente, visto que se trata de uma etapa vital na construção de uma formação mais eficiente e significativa. Visto isso, a análise realizada

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

² katherine.sousa06@aluno.ifce.edu.br

³ araujo.mirta@ifce.edu.br

⁴ glauber.oliveira@ifce.edu.br

durante o estágio permitiu observar alguns dos desafios enfrentados pelos alunos que não foram alfabetizados na idade certa e as implicações dessas dificuldades no ensino de Geografia.

A questão norteadora deste estudo é *Quais são os principais prejuízos da alfabetização tardia no desempenho dos alunos nas aulas de Geografia?* O objetivo geral é analisar alguns dos prejuízos da não alfabetização na idade certa observados durante a realização do componente curricular Estágio Supervisionado II no ensino de Geografia para alunos do Ensino Fundamental II. Os objetivos específicos incluem: 1) identificar as consequências da alfabetização tardia no desempenho escolar dos alunos nas aulas de Geografia; 2) descrever as práticas pedagógicas adotadas para engajar os alunos e facilitar o aprendizado dos conteúdos geográficos; 3) refletir sobre a experiência do estágio e seu impacto na formação docente.

2. METODOLOGIA

A pesquisa foi conduzida como uma investigação de campo, focando na prática pedagógica durante o Estágio Supervisionado II, seguindo a concepção do Estágio como Pesquisa (PIMENTA; LIMA, 2012) cujo método de formação dos estagiários se traduz pela mobilização de pesquisas que permitem a ampliação e análise dos contextos onde os estágios se realizam. Desse modo, o estagiário desenvolve postura e habilidades de pesquisador, compreendendo e problematizando as situações que observa, ao mesmo tempo em que ressignifica sua postura diante do conhecimento não mais considerado como verdade absoluta que explica as situações observadas. Da relação entre as situações observadas e as explicações existentes, surgem novos conhecimentos. O Estágio foi realizado na Escola de Cidadania Maria José Bezerra de Melo, localizada na cidade de Crateús, no estado do Ceará. O estágio envolveu turmas do 8º ano A e 8º ano B do Ensino Fundamental II, no turno da tarde, totalizando uma carga horária de 24 horas, realizadas e distribuídas em três horas semanais, dois dias na semana, nos meses de março a maio de 2024. Ambas as turmas possuíam cerca de 35 alunos cada, embora no 8ºA a frequência fosse menor em relação a outra turma. O objetivo principal foi investigar os impactos da não alfabetização na idade certa sobre o ensino de Geografia, bem como compreender as implicações dessas dificuldades no aprendizado dos alunos. Para isso, foram utilizados autores renomados na área da alfabetização e letramento, como Soares (2020; 2018) e Freire (1989), que fundamentaram a análise das práticas observadas.

Embora a pesquisa tenha incluído uma revisão bibliográfica, não se limitou a ela. A metodologia também contemplou a observação direta das aulas e a interação com os alunos, permitindo uma compreensão mais aprofundada das dificuldades enfrentadas por eles em relação à alfabetização. A

análise de literatura pertinente ao tema (Marconi; Lakatos, 2005; Severino, 2002) foi realizada com foco em obras que discutem a importância da alfabetização e suas consequências no processo de ensino-aprendizagem.

A revisão foi fundamentada em autores reconhecidos na área da educação, permitindo uma reflexão crítica sobre as práticas observadas durante o estágio e a construção de uma base teórica sólida para a formação do professor em Geografia. Destacam-se Libâneo (1994), que discute a articulação entre teoria e prática na formação docente; Pimenta e Lima (2012), que ressaltam a importância do estágio para a construção de uma prática pedagógica reflexiva; e Piaget (1971), que contribui com suas teorias sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças e seu impacto no processo de aprendizagem. Assim, a metodologia adotada não apenas proporcionou uma base teórica robusta, mas também permitiu uma análise prática e contextualizada das realidades enfrentadas pelos alunos, reforçando a importância da alfabetização na idade certa para o desenvolvimento educacional e social.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados observados durante as regências evidenciam que a alfabetização tardia tem um impacto direto no aprendizado dos alunos em Geografia, refletindo, segundo Soares (2015), a importância da educação como um processo integral que envolve não apenas a aquisição de habilidades de leitura e escrita, mas também a formação de cidadãos críticos e participativos. Muitos estudantes apresentavam dificuldades na leitura de textos e na compreensão de materiais didáticos, como mapas e gráficos, o que prejudicava sua participação em atividades que requeriam interpretação e análise. A alfabetização, entendida como o domínio das habilidades básicas de leitura e escrita, é um marco crucial para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças. Quando esse processo não ocorre na idade apropriada, surgem consequências significativas. Em aulas que exigiam a leitura de textos ou o entendimento de conceitos complexos, notou-se um maior grau de desmotivação e dispersão por parte dos alunos que não dominavam plenamente a leitura e a escrita. Essa situação gerou um ambiente de desnível entre os estudantes, com alguns mais participativos e outros retraídos. A falta de letramento adequado não apenas limita a capacidade de análise crítica dos alunos, mas também afeta sua autoestima e motivação, dificultando sua integração plena no ambiente escolar.

Considerando essas dificuldades, as estagiárias utilizaram metodologias diversificadas, como a exibição de filmes, a apresentação de slides interativos, e a promoção de atividades práticas, como dinâmicas em grupo e montagem de mapas. A utilização de recursos visuais se mostrou eficaz para captar a atenção dos alunos e facilitar a compreensão dos conteúdos, especialmente quando as aulas abordavam

temas como *Territórios e Nações* e *Capitalismo e Revoluções Industriais*. A exibição do filme *Tempos Modernos*¹, por exemplo, foi fundamental para introduzir o conceito de trabalho e suas transformações ao longo da Revolução Industrial, promovendo uma melhor compreensão entre os alunos.

Apesar dos esforços para adaptar as metodologias, a indisciplina e a falta de interesse de alguns estudantes persistiram como desafios significativos durante o estágio. Problemas como a falta de infraestrutura adequada e o comportamento agitado dos alunos após o recreio dificultaram a condução de algumas atividades, como as aulas expositivas e a organização de grupos para atividades práticas. A experiência prática reforçou a necessidade de o professor ser sensível às necessidades dos alunos e de buscar constantemente estratégias que os motivem a participar do processo de ensino-aprendizagem.

A análise dos resultados também destaca a importância de uma formação docente que articule teoria e prática, conforme discutido por Pimenta e Lima (2012) e Libâneo (1994). A experiência de estágio permitiu aplicar conhecimentos teóricos em situações reais de sala de aula, proporcionando uma compreensão mais ampla dos desafios enfrentados por alunos e professores. Além disso, a vivência possibilitou refletir sobre o papel das políticas públicas na garantia da alfabetização na idade certa, como forma de promover um aprendizado mais equitativo e reduzir as desigualdades educacionais.

Refletindo sobre a experiência do estágio, é essencial lembrar as palavras de Freire (2011), onde ele defende que a educação deve ser um ato de liberdade e conscientização, e não apenas um processo mecânico de transmissão de conhecimento. Logo, essa perspectiva nos convida a enxergar a alfabetização como um processo integral que envolve a construção de significados e a capacidade de interagir com o mundo, reforçando a responsabilidade dos educadores em cultivar um ambiente de aprendizado que promova a autonomia e a transformação social.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio de regência no Ensino Fundamental II permitiu uma análise aprofundada dos impactos da alfabetização tardia no ensino de Geografia, evidenciando como as dificuldades de leitura e escrita comprometem o desempenho dos alunos e limitam seu engajamento nas atividades escolares. A experiência prática também revelou a importância de uma abordagem pedagógica que valorize a individualidade dos alunos e que adapte as estratégias de ensino às suas necessidades específicas. A obra de Freire (1989) e as contribuições de Pimenta e Lima (2012) sobre a importância da reflexão crítica na

¹ Um clássico do cinema mundial de 1936 que teve como ator principal o gênio do cinema Charlie Chaplin (1889-1977). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uwLZ6rAKagM>. Acesso em 25 out. 2024.

prática docente foram particularmente relevantes, pois reforçaram a necessidade de um ensino que considere as realidades dos alunos e promova um aprendizado significativo.

Além disso, a teoria de Freire (1989), que enfatiza a importância da leitura do mundo antes da leitura da palavra, destacou-se na prática docente. Essa abordagem demonstra que a alfabetização não é apenas um processo de decodificação de palavras, mas também uma forma de interpretar e interagir com a realidade, aspecto crucial no ensino de Geografia.

Apesar dos avanços obtidos com o uso de metodologias diversificadas, o estágio enfrentou limitações, como a indisciplina dos alunos e a insuficiência de recursos materiais e tecnológicos, que dificultaram a execução de atividades mais dinâmicas. Essas dificuldades reforçam a necessidade de políticas educacionais que melhorem a infraestrutura escolar e ofereçam suporte aos professores, de modo a garantir um ambiente de aprendizagem mais acolhedor e produtivo. Sugere-se, portanto, que futuras pesquisas explorem estratégias pedagógicas voltadas para a superação das barreiras impostas pela alfabetização tardia, contribuindo para um ensino de Geografia mais eficaz e inclusivo.

Em síntese, a análise dos desafios enfrentados por alunos que não foram alfabetizados na idade correta revela a urgência de uma abordagem educacional mais inclusiva e adaptativa. Além disso, a formação continuada dos educadores e o envolvimento das famílias e da comunidade são essenciais para criar um ambiente de aprendizagem acolhedor e propício ao desenvolvimento. Ao implementar essas estratégias, será possível não apenas reduzir os efeitos da alfabetização tardia, mas também garantir que todos os alunos tenham a oportunidade de se apropriar da leitura e da escrita como ferramentas fundamentais para sua formação e inserção social.

REFERÊNCIAS

- FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler: em três artigos que se completam**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 1989.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 43. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.
- LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1994.
- MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005.
- PIAGET, Jean. **A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação**. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1971. 456 p.
- PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. **Estágio e docência**. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012.
- SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 22. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2002.
- SOARES, Magda. **Alfabetização e letramento**. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2018.

SOARES, Magda. **Linguagem e escola: uma perspectiva social**. 18. ed. São Paulo: Contexto, 2020.